

УДК 338.001.36

DOI 10.5281/zenodo.19231061

ГУСЕВА Татьяна Игоревна¹,
ФОМИНА Юлия Сергеевна¹,
ГУСЕВ Алексей Игоревич²

¹ ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет)», просп. Ленина, 76, Челябинск, Россия, 454080

² ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», ул. Мира, 19, Екатеринбург, Россия, 620002

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОИСКА ИНВЕСТОРОВ

Данная статья посвящена анализу онлайн-платформ на российском рынке, позволяющих искать инвесторов представителями бизнеса для финансирования своих бизнес-проектов. В текущих экономических условиях большинство предпринимателей сталкиваются с трудностями в поиске инвестиций, поэтому помощь в поиске финансирования имеет сейчас высокое значение, особенно для малого бизнеса. Происходит рост популярности платформенных сервисов, позволяющих проще найти необходимые инвестиционные средства предпринимателю.

В статье были рассмотрены различные способы поиска финансирования для малого бизнеса в России, среди которых для дальнейшего анализа был выбран способ поиска венчурного финансирования через специализированные онлайн-платформы, позволяющие предпринимателям искать подходящего инвестора внутри этих платформ. Данные платформы могут быть как частными, так и государственными, они могут предоставлять возможность публиковать объявления и самим инвесторов, среди которых могут быть как отдельные бизнес-ангелы, так и венчурные фонды.

Для анализа было выбрано восемь онлайн-платформ для поиска инвесторов, таких, как Npartner.ru, Русинвестпроект, Бизнес My Life, БИБОСС, InvestClub.ru, GetInvestor, Платформа для стартапов АНО «Университет 2035», Венчурный центр Московского инновационного кластера. Проанализированы особенности данных онлайн-платформ как для предпринимателей, так и для инвесторов, для платформ рассмотрены объёмы оказания услуг, их внешний вид и функционал. Проведена сравнительная характеристика онлайн-платформ с выявлением преимуществ и недостатков для каждой из выбранных платформ. Наиболее функциональными платформами среди выбранных платформ являются Npartner.ru и Платформа для стартапов АНО «Университет 2035».

С учётом всех преимуществ и недостатков выбранных онлайн-платформ были предложены рекомендации по функционалу для новой подобной платформы, которые могли бы быть полезны для пользователей из числа как предпринимателей, так и инвесторов. К примеру, предоставление возможности искать объявления с разных онлайн-платформ внутри этой платформы, предоставление возможности искать объявления как инвесторов, так и предпринимателей на этой платформе.

Ключевые слова: *онлайн-платформа, инвестиции, венчурные инвестиции, инновации, бизнес, бизнес-проект, краудфандинг, малый бизнес.*

Введение. На данный момент в России финансовая поддержка бизнеса имеет огромное значение, как для бизнеса, так и для страны в целом, способствуя развитию российской экономики [1]. Большинство предпринимателей испытывают трудности с поиском инвестиционных средств [2], что является большой проблемой для малого и

среднего бизнеса. С 2023 г. стоимость денежных средств на российском рынке начала расти – причиной этого стали повышение ключевой ставки ЦБ РФ и структурные изменения в бюджетных расходах. Это привело к тому, что малому и среднему бизнесу стало гораздо сложнее искать финансирование [3]. На фоне высокой ключевой ставки и возросшего, в связи с этим, риска дефолтов совершенствуются механизмы защиты инвесторов (поручительство по займам, страхование) и качество скоринговых процедур, что приведет к повышению эффективности самого рынка краудфандинга [4].

В России в настоящий момент существует множество платформ, облегчающих поиск средств для финансирования бизнеса, рост популярности платформенных сервисов в стране продолжается [5]. Каждый год появляются новые инвестиционные платформы, причем в первом полугодии 2025 г. их появилось 12, в то время как за весь 2024 г. было зарегистрировано 18 [6]. При этом усиление внешних ограничений с уходом большого числа иностранных инвесторов из России [7] способствовало созданию дополнительного спроса на услуги таких платформ. В целом российская платформенная индустрия показала высокую устойчивость, а отечественные игроки внесли свой вклад в функционирование экономики [3].

Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа и выявление достоинств и недостатков существующих платформ, которые будут учтены при создании новой площадки для поиска инвесторов и бизнес-проектов.

Материалы и методы. В данном исследовании используются такие общенаучные методы, как анализ и синтез для анализа преимуществ и недостатков существующих платформ, а также сравнительный метод для сопоставления платформ между собой. В качестве материалов для исследования использованы материалы сайтов онлайн-платформ для поиска инвестиций.

Результаты. Венчурные инвестиции занимают важную роль среди источников финансирования малого бизнеса. Это одно из самых актуальных и стратегически важных направлений экономики в современном мире. Данный способ инвестирования способствует развитию научно-технического прогресса и появлению новых отраслей экономики. При этом развитие в стране данного направления жизненно необходимо для развития науки, предпринимательства и конкурентоспособности российской экономики [9]. Поэтому платформы, специализирующиеся на данном типе финансирования важны для развития российской экономики, позволяя упрощать взаимодействие инвесторов и бизнеса. Выбор программ грантового финансирования от Фонда содействия инновациям (ФСИ) осуществляется с помощью платформы Фонд-М ФСИ. Краудфинансирование осуществляется через специализирующиеся на данном типе финансирования инвестиционные платформы, к примеру, Planeta.ru, JetLand или Поток. Также через онлайн-платформы может оказываться помощь с эмиссией акций, к примеру, на Brainbox.VC. Кроме того, существует ряд платформ, занимающихся венчурным инвестированием. Здесь представители бизнеса создают объявления на платформе с информацией о бизнесе, предлагаемом продукте и требующихся инвестиционных средствах. Инвесторы выбирают подходящий для инвестирования проект, а также могут публиковать объявления о себе, чтобы предприниматели могли обратиться за инвестициями. Подобные платформы позволяют, не выходя из дома, найти подходящего инвестора и при необходимости обсудить с ним бизнес-проект [8]. В целом, описанные платформы публикуют объявления, как от представителей бизнеса, так и от инвесторов, они могут быть как частными, так и государственными, что говорит о заинтересованности в реализации таких платформ, как государства, так и частных лиц. Часто платформы ориентированы на определённые типы инвесторов: на частных инвесторов или на инвестиционные фонды. Подобные платформы могут быть самостоятельными или входить в более крупную экосистему, как в случае платформы для стартапов АНО

«Университет 2035» или БИБОСС. Кроме того, платформы предоставляют различные дополнительные функции, позволяющие упростить разработку и размещение на платформе бизнес-проекта. На одной платформе может быть размещено более 20 тыс. проектов, при этом инвесторов зачастую меньше, чем бизнес-проектов, за исключением платформ с серьёзной модерацией, таких как Npartner.ru. В виду ориентированности на профессиональную группу инвесторов с большими фондами для инвестирования число инвесторов на таких платформах меньше, чем на краудфинансовых платформах [10], ориентированных на сбор малых сумм от большого числа инвесторов. При этом число размещённых проектов на таких платформах может быть выше, чем на краудфинансовых [3].

Для анализа платформ, позволяющих публиковать объявления о поиске инвестора, мы выделили восемь площадок, описание которых представлено в таблице 1.

Таблица 1. Краткое описание платформ

Платформа	Описание	Механизм монетизации	Количество инвесторов	Количество заёмщиков
1	2	3	4	5
Npartner.ru	Универсальная бизнес-платформа по поиску инвестиций в стартап проекты [11]	Платная процедура идентификации для бизнеса	4 000	400
Русинвестпроект	Онлайн-сервис прямого продвижения инвестиционных проектов и подбора инвестора, онлайн-каталог прямых контактов в привлечении инвесторов и инвестиций в инвестпроекты различных сфер российской экономики и бизнеса [12]	Платное размещение объявлений за единовременную плату	80	800
Бизнес My Life	Сайт бесплатных объявлений для предпринимателей России [13]	Продвижение объявлений на сайте платформы и размещение рекламы	100	200
БИБОСС	Навигатор по бизнес-возможностям России и стран СНГ [14]	VIP-доступ к сайту платформы		300
InvestClub.ru	Портал для инвесторов и поиска инвестиций [15]	Продвижение проектов		7 000
GetInvestor	Навигатор по российскому рынку инвестиций в стартапы и бизнес [16]	Оказание услуг в помощи разработки инвестиционных проектов их авторам	800	350

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5
Платформа для стартапов АНО «Университет 2035»	Платформа для стартапов АНО «Университет 2035» предназначена для управления развитием проектов для вузов и акселераторов [17]			21 000
Венчурный центр Московского инновационного кластера	Площадка, где стартапы привлекают финансирование, а инвесторы поддерживают перспективные проекты [18]		38	107

Возможности платформ для заёмщиков представлены в таблице 2, для инвесторов – в таблице 3.

Таблица 2. Характеристика платформ с точки зрения заёмщиков

Платформа	Преимущества	Недостатки
1	2	3
Napartner.ru	Большое число потенциальных инвесторов. Проверка потенциальных инвесторов на возможности инвестировать, на наличие средств для инвестирования. Простой поиск объявлений в базе инвесторов. Возможность продвижения стартапа. Много информации о работе платформы и о правилах размещения проектов. Связь с инвесторами через платформу.	Относительно более высокая сложность в размещении объявлений из-за строгой модерации.
Русинвестпроект	Удобный и простой поиск инвесторов. Возможность продвижения проекта. Возможность публикации проектов в большом количестве сфер с различными типами финансирования.	Относительно небольшое число инвесторов на платформе. Периодически очень мало информации в объявлениях от инвесторов об их требованиях и деятельности по инвестированию, полностью платная отправка сообщений инвесторам.
Бизнес My Life	Удобный и простой поиск инвесторов. Возможность продвижения проекта. Возможность опубликовать бизнес-план проекта.	Относительно небольшое число размещённых объявлений инвесторов.
БИБОСС	Большое количество информации об инвестициях, большое количество информации по экономическим показателям, связанным с инвестициями, возможность публикации большого количества типов проектов.	Нет возможности искать инвесторов на платформе.

Окончание табл. 2

1	2	3
InvestClub.ru	Возможность бесплатного размещения проекта. Возможность продвинуть проект в рамках платформы. Удобный поиск по базе инвесторов.	Нет возможности искать инвесторов на платформе.
GetInvestor	Возможность бесплатного размещения проекта. Размещение проекта простое без предварительной регистрации. Наличие шаблонов документов для бизнеса. Удобный поиск по базе инвесторов. Разделение баз инвесторов по видам инвесторов.	Относительно небольшое число инвесторов.
Платформа для стартапов АНО «Университет 2035»	Есть сервисы, позволяющие представить свой проект потенциальным инвесторам, получить обратную связь по проектам, найти команду, имеется возможность работы с трекерами-наставниками стартап-проектов.	Нет возможности искать инвестора через их объявления.
Венчурный центр Московского инновационного кластера	Представлено множество типов инвесторов среди организаций. Есть возможность подбора мер поддержки для стартапа, помощь в том, чтобы сделать проект привлекательным для инвестора.	Нет возможности поиска бизнес-ангелов.

Таблица 3. Характеристика платформ с точки зрения инвесторов

Платформа	Преимущества	Недостатки
1	2	3
Napartner.ru	Большое число проектов на платформе. Возможность рассылки объявлений об инвестировании стартаперам (платно). Проверка подач на регистрацию объявлений о стартапах аккредитованными на платформе инвесторами, возможность оценивать привлекательность стартапа. Модерация проектов.	Отсутствие возможности дачи объявления о поиске заёмщика на самой платформе с публикацией на этой платформе.
Русинвестпроект	Большое количество потенциальных сфер для инвестирования. Удобный поиск заёмщиков. Показ похожих проектов при просмотре одного из проектов. Возможность публиковать объявления для инвестора.	Малое число проектов на платформе.
Бизнес My Life	Возможность ознакомиться с бизнес-планом выбранного проекта, расширенный поиск проектов на платформе.	Относительно небольшое число размещённых объявлений от инвесторов.

Окончание табл. 3

1	2	3
БИБОСС	Возможность связаться с заёмщиком по контактам на платформе. Возможность оценить проект, большое количество информации о проектах от авторов проектов. Удобный выбор проектов.	Отсутствие возможности дачи объявления о поиске заёмщика на самой платформе с публикацией на этой платформе. Небольшое количество опубликованных проектов.
InvestClub.ru	Проверка проектов перед публикацией на платформе на корректность опубликованных данных. Подробное описание инвестиционных проектов.	Отсутствие возможности дачи объявления о поиске заёмщика на самой платформе с публикацией на этой платформе.
GetInvestor	Удобный поиск по базам проектов с разделением на стартапы и малый бизнес.	Отсутствие возможности дачи объявления о поиске заёмщика на самой платформе с публикацией на этой платформе.
Платформа для стартапов АНО «Университет 2035»	Подробный поиск нужных инвестору стартапов. Возможность откликнуться на выбранный проект, возможность обсудить проект с его автором и дать рекомендации.	Отсутствие возможности самостоятельной публикации объявления о поиске заёмщика.
Венчурный центр Московского инновационного кластера	Подробный поиск нужных стартапов с разбивкой по стадиям развития стартапов, подробная аналитика венчурного бизнеса в России.	Отсутствие возможности самостоятельной публикации объявления о поиске заёмщика.

Для пользователей наиболее функциональными платформами являются такие платформы, как Npartner.ru и Платформа для стартапов АНО «Университет 2035», предоставляющие множество возможностей для взаимодействия предпринимателей с инвесторами, где инвесторы могут оценить проект и дать обратную связь по нему. При этом другие платформы также имеют ряд полезных функций, позволяя публиковать инвесторам объявления о поиске проектов.

Сравним внешний вид главных страниц платформ (рис. 1).

Можно сказать, что все платформы достаточно привлекательны. На наш взгляд, функционал на главной странице широко представлен у платформ Npartner.ru, БИБОСС и платформы для стартапов АНО «Университет 2035». Все платформы предполагают размещение ссылок на главной странице на основные сервисы этих платформ. Также на главных страницах могут размещаться объявления от предпринимателей и инвесторов со ссылками на страницу для публикации объявлений.

Обсуждение результатов. Предприниматели зачастую размещают объявления на нескольких платформах, что приводит к дополнительным затратам в связи с оплатой размещения. В этом случае возможность поиска объявления не только внутри данной платформы, но и на других платформах будет полезна. При разработке новой платформы планируется учесть возможность публикации объявлений инвесторов, позволяя предпринимателям выбирать инвестора, а также возможность предпринимателю и инвестору общаться внутри платформы. Планируется также предоставить возможность публиковать объявления как фондам, так и самостоятельным бизнес-ангелам, расширяя тем самым возможности поиска инвесторов. Кроме того, важной функцией является

возможность для предпринимателей подробно рассказать о своём проекте на платформе, предоставляя инвестору больше полезной информации.

Napartner.ru

Русинвестпроект

Бизнес My Life

БИВОСС

InvestClub.ru

GetInvestor

Платформа для стартапов
 АНО «Университет 2035»

Витрина Венчурного
 центра

Рис. 1. Главные страницы платформ

Большое число платформ может способствовать более быстрому поиску подходящего инвестора, увеличивая шансы представителей бизнеса получить инвестиции, что может быть полезно при реализации новой платформы.

Закключение. В настоящий момент помощь в финансировании малого бизнеса имеет высокое значение. Здесь бизнесу могут помочь различные платформенные сервисы, позволяющие проще искать инвесторов, не выходя из дома.

Существующие онлайн-платформы для поиска инвесторов имеют собственные преимущества и недостатки, которые могут быть учтены при разработке новой онлайн-платформы. Здесь может быть реализован новый функционал, позволяющий искать объявления с нескольких платформ, а также могут быть взяты полезные функции, реализованные ранее на онлайн-платформах, к примеру, такие, как возможность публиковать объявления не только предпринимателям, но и инвесторам.

Список литературы

1. Стрельникова, Л.А. Механизм финансирования инновационной деятельности российских предприятий // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2024. – №1.
2. Удальцова, Н.Л. Проблемы бизнеса и привлечения капитала для его финансирования // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13, № 7. – С. 2317-2328.

3. Болотин, К. А. Анализ существующей ситуации в сфере краудфандинга в России // Научные записки молодых исследователей. – 2025. – №13(2). – С. 13–20.
 4. Чигринская, А.П. Инвестиционные платформы в России: понятие, текущее состояние и перспективы // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2025. – №8.
 5. Основные показатели деятельности платформенных сервисов (2023 год – I квартал 2024 года) | Банк России. – URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49243/platform_services_2024-1.pdf (дата обращения: 10.01.2026).
 6. Реестр операторов инвестиционных платформ | Банк России [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_invest_platform_op.xlsx (дата обращения: 10.01.2026).
 7. Venture Guide: аналитика венчурного рынка Москвы и России | Фонд МИК – Московский инновационный кластер. – URL: <https://i.moscow/ventureGuide> (дата обращения: 10.01.2026).
 8. Халилов, Р.Р. Современные тенденции в сфере привлечения инвестиций // НАУ. – 2023. – №86-1.
 9. Стефанова, Н.А., Шевелева, К.И., Шуринова, В.А. Венчурные инвестиции в России: особенности, тенденции и актуальные проблемы // КЭ. – 2021. – №2.
 10. Костеренко, Е.О., Успенская, Е.С. Развитие краудфандинга в России // Научные записки молодых исследователей. – 2025. – №13(1). – С. 33–42.
 11. Биржа стартапов Napartner.ru – поиск инвестиций и команды для стартап-проектов (startup), сайт финансирования бизнес стартапов | Napartner.ru. – URL: <https://www.napartner.ru/> (дата обращения: 12.01.2026).
 12. Найти инвестора? Искать инвестора и инвестиции просто! | Русинвестпроект. – URL: <https://rusinvestproject.ru/> (дата обращения: 12.01.2026).
 13. Бизнес My Life: инвестиции, продажа бизнеса, поиск партнеров, франшизы (bmlpro.ru) | Бизнес My Life. – URL: <https://bmlpro.ru/> (дата обращения: 12.01.2026).
 14. Бизнес портал БИБОСС: франшизы, инвестиции, продажа бизнеса, идеи, бизнес-планы | БИБОСС. – URL: <https://www.beboss.ru/> (дата обращения: 12.01.2026).
 15. Клуб Инвесторов – Поиск инвестора и инвестиций, частное инвестирование | InvestClub.ru. – URL: <https://investclub.ru/> (дата обращения: 12.01.2026).
 16. Всё об инвестициях в стартапы и бизнес – Get Investor | Как привлекать инвестиции | GetInvestor. – URL: <https://get-investor.ru> (дата обращения: 12.01.2026).
 17. Все проекты | Университет 2035. – URL: <https://pt.2035.university/project/> (дата обращения: 13.01.2026).
 18. Венчурный центр | Московский инновационный кластер. – URL: <https://i.moscow/invest/startup> (дата обращения: 13.01.2026).
-

Гусева Татьяна Игоревна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики и права, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет)», Челябинск, Россия

E-mail: gusevati@susu.ru

ORCID: 0009-0003-4412-0215

AuthorID: 587755

Фомина Юлия Сергеевна, магистрант, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет)», Высшая школа экономики и управления, Челябинск, Россия

E-mail: bizon007rts@gmail.com

ORCID: 0009-0001-4885-0587

Гусев Алексей Игоревич, бакалавр, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Химико-технологический институт, Екатеринбург, Россия

E-mail: lyoscha.gusew@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-9285-8819

Поступила в редакцию 20.01.2026 г.

UDC 338.001.36

DOI 10.5281/zenodo.19231061

GUSEVA Tatiana¹,
FOMINA Yulia¹,
GUSEV Aleksey²

¹ South Ural State University (Scientific Research University), Lenina ave., 76, Chelyabinsk, Russia, 454080

² Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Mira Str., 19, Yekaterinburg, Russia, 620002

ONLINE PLATFORMS FOR FINDING INVESTORS

This article analyzes online platforms in the Russian market that enable businesses to find investors to finance their projects. In the current economic climate, most entrepreneurs face difficulties finding investment, so assistance in finding financing is now highly important, especially for small businesses. Platform services that make it easier for entrepreneurs to find the necessary investment funds are growing in popularity.

This article examined various methods for finding financing for small businesses in Russia. Among these, the method of finding venture capital through specialized online platforms, which allow entrepreneurs to find suitable investors within these platforms, was selected for further analysis. These platforms can be both private and public, and they can also allow investors, who can include individual business angels or venture capital funds, to post advertisements. Eight online investor search platforms were selected for analysis, including Napartner.ru, Rusinvestproekt, Business My Life, BIBOSS, InvestClub.ru, GetInvestor, the ANO University 2035 Startup Platform, and the Venture Center of the Moscow Innovation Cluster. The features of these online platforms for both entrepreneurs and investors were analyzed, including the platforms' service volumes, appearance, and functionality. A comparative analysis of the online platforms was conducted, identifying the advantages and disadvantages of each. Napartner.ru and the ANO University 2035 Startup Platform were the most functional among the selected platforms. Taking into account all the advantages and disadvantages of the selected online platforms, recommendations were proposed for the functionality of a new similar platform that could be useful for both entrepreneurs and investors. For example, providing the ability to search ads from various online platforms within this platform, providing the ability to search ads from both investors and entrepreneurs on this platform.

Key words: *online platform, investments, venture capital, innovation, business, business project, crowdfunding, small business.*

References

1. Strelnikova, L.A. (2024) [Financing Mechanism for Innovative Activities of Russian Enterprises]. *Public and Municipal Administration. Scientific Notes*. 2024. No. 1. (In Russian).
2. Udaltsova, N.L. (2023) [Problems of Business and Attracting Capital for Its Financing]. *Economics, Entrepreneurship, and Law*. 2023. Vol. 13. No. 7. Pp. 2317-2328. (In Russian).
3. Bolotin, K.A. (2025) [Analysis of the Current Situation in Crowdfunding in Russia]. *Scientific Notes of Young Researchers*. 2025; 13(2): 13-20. (In Russian).
4. Chigrinskaya, A.P. (2025) [Investment Platforms in Russia: Concept, Current Status, and Prospects]. *Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*. No. 8, 2025. (In Russian).

5. Key Performance Indicators of Platform Services (2023 – Q1 2024) | Bank of Russia. Retrieved from: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49243/platform_services_2024-1.pdf (date of application: 10.01.2026). (In Russian).
6. Register of Investment Platform Operators | Bank of Russia. Retrieved from: https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_invest_platform_op.xlsx (date of application: 10.01.2026). (In Russian).
7. Venture Guide: Analytics of the Venture Market in Moscow and Russia | MIC Foundation – Moscow Innovation Cluster. Retrieved from: <https://i.moscow/ventureGuide> (date of application: 10.01.2026). (In Russian).
8. Khalilov R.R. (2023) [Current Trends in Attracting Investments]. *NAU*. No. 86-1. (In Russian).
9. Stefanova N.A., Sheveleva K.I. & Shurinova V.A. (2021) [Venture Investments in Russia: Features, Trends, and Current Issues]. *KE*. No. 2. (In Russian).
10. Kosterenko E.O., Uspenskaya E.S. (2025) Development of Crowdfunding in Russia. *Scientific Notes of Young Researchers*. 13(1): 33–42. (In Russian).
11. Startup Exchange Napartner.ru – Search for Investments and Teams for Startup Projects, Website for Financing Business Startups | Napartner.ru. Retrieved from: <https://www.napartner.ru/> (date of application: 12.01.2026). (In Russian).
12. Find an Investor? Finding Investors and Investments Is Easy! | Rusinvestproject. Retrieved from: <https://rusinvestproject.ru/> (date of application: 12.01.2026). (In Russian).
13. Business My Life: Investments, Business Sale, Partner Search, Franchises (bmlpro.ru) | Business My Life. Retrieved from: <https://bmlpro.ru/> (date of application: 12.01.2026). (In Russian).
14. Business Portal BIBOSS: Franchises, Investments, Business Sale, Ideas, Business Plans | BIBOSS. Retrieved from: <https://www.beboss.ru/> (date of application: 12.01.2026). (In Russian).
15. Investors Club – Investor and Investment Search, Private Investment | InvestClub.ru. Retrieved from: <https://investclub.ru/> (date of application: 12.01.2026). (In Russian).
16. All About Investing in Startups and Business – Get Investor | How to Attract Investment | GetInvestor. Retrieved from: <https://get-investor.ru> (date of application: 12/01/2026). (In Russian).
17. All Projects | University 2035. Retrieved from: <https://pt.2035.university/project/> (date of application: 01.13.2026). (In Russian).
18. Venture Center | Moscow innovation cluster. Retrieved from: <https://i.moscow/invest/startup> (date of application: 01.13.2026). (In Russian).

Guseva Tatiana, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Law, South Ural State University (Scientific Research University), Chelyabinsk, Russia
E-mail: gusevati@susu.ru
ORCID: 0009-0003-4412-0215
AuthorID: 587755

Fomina Yulia, Master's Student, South Ural State University (Scientific Research University), Higher School of Economics and Management, Chelyabinsk, Russia
E-mail: bizon007rts@gmail.com
ORCID: 0009-0001-4885-0587

Gusev Alexey, Bachelor, Ural Federal University named after the first President of Russia
B.N. Yeltsin, Institute of Chemical Technology, Yekaterinburg, Russia

E-mail: lyoscha.gusew@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-9285-8819

Received 20.01.2026